

SHE'RIYATDA ADABIY-ILMIY QARASHLAR BADIYATI

Rahmatova Dilfuza Ahmedovna

Axrorova Mahina Avazovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti o'qituvchilari

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Saidova Shoxista Alisher qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Samarqand filiali magistranti

E-mail: dilfuzaahmedova73@gmail.com

Tel: (91) 530 18 73

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033630>

Annotatsiya: Ushbu maqolada akademik Vohid Abdullayevning nazariy-estetik qarashlari, mantiqiy tafakkur g'oyasi, olimning she'riy san'atlarga doir talqinlari to'g'risida to'xtalib o'tiladi. Vohid Abdullayev olim bo'lish bilan birga yetuk shoir, publitsist, o'tkir notiq ekanligi, shoir va adibning badiiy, publitsistik asarlari chuqur o'rganilishi, shu asosda bunday asarlarning hozirgi davrda yosh avlod tarbiyasida ham muhim ahamiyat kasb etishi keng tahlil qilinishi aks ettirilgan.

Butun umrini ezgulikka baxshida etgan Vohid Abdullayev qalamida faqat ezgulik targ'ibi yangrashi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: estetik qarash, she'riy san'atlar, nazira, tardu aks, badeha, risola, hujjatli-qissa.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и эстетические взгляды академика Вохида Абдуллаева, идея логического мышления, интерпретации учёным поэтического искусства. Отмечается, что Вохид Абдуллаев, помимо учёного, был талантливым поэтом, публицистом и оратором, а также глубокое изучение художественных и публицистических произведений поэта и писателя, и на этой основе их широкое исследование с точки зрения их значения в воспитании подрастающего поколения в современную эпоху.

Подчёркивается, что в творчестве Вохида Абдуллаева, посвятившего всю свою жизнь добродетели, звучит только пропаганда добродетели.

Ключевые слова: эстетические взгляды, поэтическое искусство, назира, тарду акс, бадеха, трактат, документально-повесть.

Abstract: This article discusses the theoretical and aesthetic views of academician Vohid Abdullayev, the idea of logical thinking, the scientist's interpretations of poetic arts. It is reflected that Vohid Abdullayev, in addition to being a scientist, is an accomplished poet, publicist, and sharp orator, and that the artistic and publicistic works of the poet and writer are deeply studied, and on this basis, such works are widely analyzed for their importance in the upbringing of the younger generation in the present era.

It is emphasized that only the propaganda of virtue sounds in the pen of Vohid Abdullayev, who devoted his whole life to virtue.

Keywords: aesthetic view, poetic arts, nazira, tardu aks, badeha, treatise, documentary-story

Vohid Abdullayev shaxsi, turmush tarzi, adabiy asarlari bashariy qadriyat sifatida baholanadi. Bu esa olimning badiiy-falsafiy konsepsiyasi, ilmiy-ijodiy faoliyatining asosini

hamda tadqiqotlarining yetakchi qimmatini ta'minlagan. Sharq mumtoz so'z san'ati zabardast namoyandalari asarlarida o'z tajassumini topgan olam va odam to'g'risidagi qarashlari ifodasining o'zi ham Vohid Abdullayev uchun muayyan darajada metodologik asos vazifasini o'taydi. Muntazam ravishda mumtoz adabiyot muammolari bilan shug'ullangan kishi badiiy obidalar zamirida yotgan falsafiy estetik qarashlar tizimini payqamasligi va ulardan ta'sirlanmasligi mumkin emas. Vohid Abdullayev dunyoqarashi ham bundan mustasno emas. Shunisi diqqatga loyiqki, Vohid Abdullayevning e'tiqodi va adabiy estetik qarashlari umr bo'yi o'sib-o'zgarib, yangilanib va takomillashib bordi. Bu hol uning ko'pchilik ilmiy tadqiqotlaridagi nazariy xulosalari salmoqli hamda yashovchan ekanligini ko'rsatdi.

Vohid Abdullayevning Alisher Navoiyga taalluqli ishlarida Sharq she'riyatiga xos yuzlab nazmiy san'atlaru talay janr, o'lchovlar-avzon va she'riy san'atlarga doir nazariy masalalar zukkolik bilan yoritiladi. Shu nuqtayi nazardan "Navoiy va nazira" maqolasi zo'r qiziqish uyg'otadi. Sharq xalqlari adabiyotida nazirago'ylik o'ziga xos an'ana bo'lib, u taqlid va taqlidchilikka kirmaydi. Ana shu haqiqatni chuqur his qilish - Sharq adabiyotidan teran xabardorlikni taqozo etadi. Bunday ne'matdan bebahra tadqiqotchilar Alisher Navoiyga malomat toshlarini otib, uni fors-tojik she'riyatining taqlidchisi va tarjimoniga aylantirib qo'ydilar. Olimning uzoq yillik ilmiy kuzatishlarining hosilasi sifatida naziralar uch guruhga ajralib, tasnif etiladi. Nazira-taqlid, nazira-javob, nazirayi benazir. Vohid Abdullayev maqolalar, jumladan, bahsimizga sabab bo'lgan ish qadrini ko'targan, ularga obro'-e'tibor, yashovchanlik tayin etgan omil-qiyosiy tahlilga urg'u berdi [V. Abdullayev, R. Vohidov "Ezgulik-umr mazmuni" 2002. 1.70].

Vohid Abdullayev Navoiyni qaytariq-taqlidchiligiga qarshi bama'ni, ongli, oqilona, istiqbolli nazirayi benazirchilik bilan shug'ullanganini ta'kidladi [V. Abdullayev "Saylanma" Adabiy-tanqidiy maqolalar. 1982.2.183].

Vohid Abdullayevda mantiqiy tafakkur g'oyasi kuchli edi. Aksariyat maqolalari qurilishida voqea ichiga voqeani sig'dirish va ularni umuminsoniy g'oyalarni, ezgulik ta'limini yuzaga chiqarish uchun xizmat qildirish tajribasi qadimiydir. Asrlar davomida bu hodisa mahorat darajasini aniqlash tanlovi vazifasini o'tab keldi. Mavzu va mazmundan tashqari mahorat bilimlar uchligi-ilmi qofiya, ilmi bade', ilmu aruzdan xabardorlik, ularni she'rda uyg'unlashtira olish san'ati hamdir. Olim she'riy san'atlarga doir talqinlarni qalamga olar ekan, ana o'sha holatlarni nazarda tutgan bo'lmog'i lozim. Zabardast olim Navoiy she'rlari va ularga bitilgan naziralarni qiyosiy tahlil qilar ekan, shu asnoda tazod, tardi aks, ig'roq, radd-ul-ajuz min as-sadr kabi san'atlarga ham daxl qiladi [V. Abdullayev, R. Vohidov "Ezgulik-umr mazmuni" 2002.1.73].

Klassik poetikada bayt misralarining uchtadan qismi ajratilgan. Birinchi misraning boshlanishi sadr, oxiri aruz, ikkinchi misraning boshi ibtido va oxiri ajuz yoki zarb, misralarning o'rta qismi hashv deyilgan. Buni quyidagicha ko'rsatish ham mumkin:

Sadr hashv aruz

Btido hashv ajuz (yoki zarb)

Yoki:

Men bu yuz mushtoqidurmen bog'u bo'ston kim bo'lur,

Bo'lmasin nasrini lola, arg'uvon sizsiz menga.

(Atoiy)

Qaytarish san'ati baytdagi mazkur o'rinlardan biridagi so'zning yana boshqa bir o'rinda takrorlanishiga asoslanadi. Qaytarishning asl nomi radd-ul ajuz il-as-sadr yoki radd-ul aruz

min as-sadr bo'lib, sadrdagi so'zni ajuzda takrorlash, qaytarish ma'nolarini beradi. Zero, "rad" arabcha qaytish demakdir [Arabsko-russkiy slovar.1970. 3.369].

Biroq klassik poetikada ko'pgina san'atlarning bir necha nom bilan yuritilishidek, bu radd-ul-ajuz-il-al-sadr deb yuritilgan. Biroq bu san'atlarning birortasi ham san'at mohiyatini to'laligicha ifodalay olmaydi, chunki ulardan ikkitasi radd-ul-ajuz –il-as-sadr bilan tasdir bu san'atning faqat bitta ko'rinishini – bayt boshidagi so'zning uning oxirida qaytarilishniigina nazarda tutadi. Mutobiqa esa ikki narsaning bir-biri bilan muvofiq kelishi demakdir. Nomlarning mana shunday nomuvofiqligi natijasida keyingi yillardagi ko'pgina tadqiqotchilar uni qaytarish san'ati deb yuritmoqdalar [G.N.Zehniy "San'ati suxan" 1967.4.162]. Bu san'atning turkiy adabiyotdagi (aniqrog'i o'zbek adabiyotidagi) ko'rinishlarini o'rganib, adabiyotshunos Yo.Is'hoqov bu san'at tarmoqlarining ellikdan ortishini ko'rsatgan edi [Yo.Is'hoqov "Qaytarish" "O'zbek adabiyoti" jurnali.1972.2-son.5.83].

Vohid Abdullayev "Navoiydan ilhomlanib "Radd-ul-ajuz min as-sadr" san'ati bo'yicha she'r mashq qilib ko'rdik. Mana bunday chiqdi:

Qo'shiqchi qiz qanot bo'lsin qo'shiqda qanot,

Qanotlanib qush olg'udur avji koinot,

Koinotda ma'naviyat topsa kamolot,

Kamolotdan afzaliyat topadi hayot..." – [V.Abdullayev "Saylanma" 1982. 2.186]

deb ta'kidlaydi.

Olim qator maqolalarida she'riy san'atlar, ularning qo'llanilish me'yorlari, ma'no jilolariga ham diqqatini qaratadi. Vohid Abdullayevning "Miriyligi va uning zamondoshlari" risolasi professor B.Valixojayev bilan hammualliflikda yaratilgan. Shu asar va uning markazida turgan Ochildimurod Miriy asosida Kattaqo'rg'on Buxoro adabiy harakatchiligining yetakchi xususiyatlariga doir fikrlar bildiriladi. Miriy dostonlari tahlili ham katta qiziqish uyg'otadi. Quvonchlisi shundaki, asardagi har bir masala o'zbek adabiyoti miqyosida lozim topilganda, fors-tojik adabiyot asarlari bilan yuzlashtirilgan holda tahlil qilinadi, baho beriladi [V.Abdullayev, B.Valixojayev "Miriyligi va uning zamondoshlari". 1977.9.21]. Ikkinchisi, "O'zbek adabiyoti tarixi" besh jildlidir. Olim bu kitob uchun XVII asrning tarixiy sharoiti va madaniy hayoti, shu davrda tazkiranavislik, badiiy hayot, Huvaydo qismlarini yozib berdi. [V.Abdullayev "O'zbek adabiyoti tarixi" 2-kitob 1980.10.98]. Miriy va uning zamondoshlari kitobi o'quvchilar qo'lga yetdi. Ammo asar nomi bilan uning mazmuni unchalik muvofiq kelmaydi. Risola Miriyning hayoti va ijodiyoti tahlilidan iborat bo'lib qolgan. Asarda Miriyning "Anvori Suhayliy", "Qaki ko'hzod", "Ra'no va Zebo", "Salim Javhariy", "Rustam va Suhrob", "Majididdin va Faxriniso" kabi katta hajmli poemalari o'zbek va tojik tillarida yozilgan. Vohid Abdullayev "Anvori Suhayliy" hozircha topilmaganligi, "Qaki ko'hzod" ning ayrim boblari bizgacha yetib kelganligi, Miriyning "Anvori Suhayliy" ("Kalila va Dimna" ning bir varianti) asariga murojaat qilib, uni o'zbek tiliga nazm bilan tarjima qilishga intilgani g'oyat muhim fakt ekanligini ta'kidlagan [Sharipov. O'zbekistonda tarjima tarixidan, 1967. 6.84-94].

"Qaki ko'hzod" aslida afg'onistonlik pahlavon Qaki va yosh Rustam o'rtasidagi kurashni hamda Rustamning g'alabasini tasvirlovchi asar bo'lib, u Firdavsiy "Shohnoma"si ta'sirida yaratilgan "Jamshidnoma", "Bahmannoma", "Shahriyornoma", "Bejannoma", "Sevsannoma" kabi qator epik asarlar siklidagi poemadir.

Akademik Vohid Abdullayev olim bo'lishi bilan birga yetuk shoir, publitsist, o'tkir notiq ham edi. Uning ko'plab she'rlari, dostonlari matbuotda e'lon qilingan, keyinchalik u bu

she'rlarni to'plab bir necha she'riy to'plamlar nashr ettirdi. Vafotidan keyin V. Abdullayevning "Bedor qo'shiqlar" (1997) to'plami bosilib chiqdi. Shoirning 40-yillardagi ijodiga xos xarakterli xususiyat shundaki, bu davrda u zamon talablariga hozirjavob bo'lishga intilib, davrning yetakchi mavzularini kuylovchi she'rlar yaratdi. V. Abdullayev o'z she'rlarida zamondoshlarining his-tuyg'ulari, mehnat va jangdagi jonbozliklarini obrazli tarzda umumlashtirishga muvaffaq bo'ldi.

Vohid Abdullayev 1942-yilda "Samarqanddan frontga" nomli she'rlar to'plamini nashr ettirgan edi. Unda Vatan urushi davrining mamlakat mudofaasi bilan bog'liq bo'lgan motivlari kuylanadi. Janglardagi botirlik va front orqasidagi mehnat qahramonliklari ulug'lanadi.

Ikkinchi jahon urushidan so'nggi davrlarda Vohid Abdullayev tinch qurilish, xalqlar do'stligi, paxtakorlar haqida, shuningdek, har xil ig'vogarlar, fitna-fasodchilarga qarshi kurash mavzularida qator she'rlar yozdi. Uning "Laqqi va Notiq" hajviyasida hayotimizda onda-sonda uchrovchi nuqsonlar qattiq qoralanadi. "Elsevar botirlarga " she'rida esa halollik, to'g'rilik, mehnatsevarlik, insonparvarlik ulug'lanadi:

Kuldan tepa bo'lmaydi-bo'sh qop tikka turmaydi,
Lafzingni buzar bo'lsang, el ham aka bo'lmaydi,
Olotov ola bo'lganda –og'zidan ketar oshi,
To'rtov ittifoq bo'lsa, shon-shuhrati yo'ldoshi.
Es borida el desang-boshginang omon bo'lsin,

Bosgan qadaming doim -oltinga makon bo'lsin [V. Abdullayev "Bedor qo'shiqlar" 1992.7.15].

Akademik Vohid Abdullayevning badiiy va publitsistik asarlari orasida "Madadkor eshelon" nomli hujjatli –memuar qissasi alohida o'rin tutadi. Asar yosh kitobxonlarga mo'ljallab juda ta'sirli qilib yozilgan. Hujjatli qissa 9 kichik qism va "Xotima"ni o'z ichiga oladi, har bir qism o'z sarlavhasiga ega: "Shaylanish", "Qabul", "Sovg'alar-g'avg'olar", "Moskvani biz bilamiz", "Qil ko'prik-zil ko'prik", "Gaydar-Haydar" kabilar. Shunisi muhimki, asarda uning nomi va kichik sarlavhalar mohiyatini ochishga alohida diqqat qilingan. Front voqealarini tasvirlashda V. Abdullo ularni O'zbekiston sharoiti, o'simliklari, hayvonot dunyosi bilan bog'lab, obrazli tarzda ifodalashga alohida ahamiyat beradi. Jumladan, frontga O'zbekistondan sovg'a olib borganlar ko'pincha ot qo'shilgan chanalarda manzilga yetkaziladi.

Asarda o'zbek xalq o'zaki ijodi namunalari, "Yallamayorim" qo'shiqlari matnidan ham o'rinli foydalanilgan:

"Yallama yorim, yallola,
Yallolashaylik.
Gitlerchilarga o't ochib,
Bedodlashaylik..." [V. Abdullayev "Madadkor eshelon" , 1964 .8.73].

Umuman olganda, shoir va adib Vohid Abdulloning badiiy, publitsistik asarlari chuqur o'rganilishi, shu asosda bunday asarlarning hozirgi davrda yosh avlod tarbiyasida ham muhim ahamiyat kasb etishi keng tahlil qilinishi lozim, degan fikr tug'ilishi tabiiy.

Vohid Abdullayevni adabiyotning haqiqiy shaydosi deyish mumkin. Chunki buni nafaqat olimning adabiyotni o'rganishga bag'ishlangan salmoqli tadqiqotlari, darslik va qo'llanmalari, balki so'z sehriga oshuftalik bilan ijod qilingan o'ziga xos she'rlari, badihalari ham tasdiqlay oladi. Jumladan, V. Abdullayevning 80 yilligiga to'yona sifatida SamDU professori B. Valixo'jayev bilan BuxDU professori R. Vohidovlar tomonidan "Ajoyib kishilar hayoti" seriyasida yaratilgan

“Ezgulik-umr mazmuni” hamda BuxDU professori O.Safarov va M.Mahmudovlarning taniqli faylasuf olim va jamoat arbobi R.Rahmonovga bag‘ishlangan “Saodatli taqdir sohibi” kabi kitoblarida bu fikrimizni quvvatlovchi bir qator dalillar mavjud. Ularni o‘rganish ko‘p qirrali iste’dod egasi bo‘lgan V.Abdullayevning shoir sifatidagi siymosini ham ko‘z o‘ngimizda gavdalantira oladi. So‘zga chechanlik, hozirjavoblik, badihago‘ylik bu ulug‘ insonning fazilatlaridan biri bo‘lganini ko‘pchilik yaxshi eslaydi. Professor R.Vohidovning xotirlashicha, olim bayram kunlarida o‘z tanish-bilishlariga tabrik maktubi yuborishga alohida e’tibor bilan qaragan va bunda u har bir tabriknoma varaqasidagi tasvirlarni inobatga olib, yozuvda o‘shalardan tashbeh yaratishda

foydalangan. Ana shunday ilhomi jo‘sh urgan lahzalarda olim beixtiyor go‘zal va jozibali, ta’sirchan she’rlar yaratgan. Ulardan birida shunday satrlar uchraydi:

“Ey qushchalar, qushchalar,
Beozorsiz shunchalar.
Rahimjonning uyiga
Yetib kunduz-kechalar.
Sirdoshi bo‘lib oling!
Qardoshi bo‘lib oling!
Qutlab Yangi yilini,
Obod eting dilini!

1974-yili salomi bilan Muallim Mullo Vohid Abdullo Behro‘zi Samarqandiy” [V.Abdullayev, R.Vohidov “Ezgulik-umr mazmuni” .2002.1.45].

Ezgu niyatlar, yaxshi tilaklar bilan yo‘g‘rilgan ravon, rangin, xaiq qo‘shiqlari singari o‘ynoqi bu misralar tabrik xarakteridagi maktub namunasi sifatida e’tiborni tortadi. Aytish kerakki, bunda maktub janrining keyingi taraqqiyotiga xos xususiyatlar bo‘y ko‘rsatib turibdi.

V.Abdullayev badihalarini o‘rganish uning qalbida Vatanni qadrlash tuyg‘usi nihoyatda yuksak bo‘lganligini his qilishga olib keladi. U ko‘hna va maftunkor Samarqandning haqiqiy oshig‘i sifatida jo‘shqin misralar yaratgan:

Gullarga burkangan ajoyib yaratgan:
Yasanib ko‘kargan maysa-ko‘katlar.
Lolarang tovlanar barcha bekatlar,

Samarqand go‘zaldir, Samarqand go‘zal [V.Abdullayev, R.Vohidov “Ezgulik-umr mazmuni”.2002.1.16].

Bu misralardan butun umri Samarqandda kechgan va shu muborak zaminda qancha-qancha yoshlarning ilm-ma‘rifatli bo‘lishiga beqiyos hissasini qo‘sha olgan insonning qalb mehri jarangi bor. Butun umrini ezgulikka baxshida etgan ustoz qalamidan tuzilgan satrlarda ham faqat ezgulik targ‘ibi yangraydi. Jumladan, u do‘stlikning beqiyos fazilat ekanligini yoshlarga uqtirish maqsadida shunday yozadi:

Hamma narsa qarisa ham, do‘stlik sira qarimas,
Do‘stlik qadrin bilganlarni do‘st ko‘tarsa boshiga...
Do‘stlik shunday azim qudrat, shunday azim zanjirki,

Uning haftjo‘sh devorlarin hech qanday kuch buzolmas [V.Abdullayev, R.Vohidov “Ezgulik-umr mazmuni”. 2002.1.96].

Ko‘rinib turibdiki, ravon, rangin, o‘ynoqi misralar. Umrini ezgulikka bag‘ishlagan nekbin inson o‘zgalarni ham shu xayrli yo‘lga da‘vat etayotir. Vohid Abdullayev shu qadimiy,

navqiron mavzuga murojaat etgan, o'z qarashlarini badiiy ifodalashga uringan.

O'zbek she'riyati yuksak badiiylik sari odimlab, badiiy tafakkurning o'ziga xos taraqqiyot bosqichini kashf etmoqda.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. V.Abdullayev, R.Vohidov "Ezgulik umr mazmuni". O'z FA "Fan" nashriyoti, 2002 y. 278 bet.
2. V.Abdullayev "Saylanma", Adabiy-tanqidiy maqolalar. – Toshkent, G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1982y.
3. Arabsko-russkiy slovar. Sostavitel X.R.Baranov, Izdaniye chetvertoye v dvux knigax, 1,m,1970. str 369.
4. G. N.Zexniy "San'ati suxan" Dushanbe, 1967y. 162bet
5. Is'hoqov Yo. "Qaytarish" "O'zbek tili adabiyoti" jurnali, 1972. 2-son. 83 bet.
6. Sharipov . O'zbekistonda tarjima tarixidan. – Toshkent, O'zSSR "Fan" nashriyoti, 1967, 84-94 betlar.
7. V.Abdullayev "Bedor qo'shiqlar" She'rlar. – Toshkent. G.Gulom nomidagi nashriyot - matbaa birlashmasi.1992y.
8. V.Abdullayev "Madadkor eshelon". Hujjatli qissa, "Yosh gvardiya" nashriyoti, 1964y.73 bet.
9. Abdullayev V. Valixo'jayev B."Miri va uning zamondoshlari". –Toshkent.1977.
10. Abdullayev V. O'zbek adabiyoti tarixi. 2-kitob, – Toshkent."O'qituvchi" nashriyoti,1980